

Matematiğin Temellendirilmesi Çalışmalarından Bir Kesit: Hilbert Programı

A Section From The Foundational Efforts On Mathematics: The Hilbert Program

Zehra Bilgin

Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Bilim Tarihi Enstitüsü, Matematik Bilimleri Tarihi Anabilim Dalı
zehra.bilgin@medeniyet.edu.tr

Bilgin, Zehra. "Matematiğin Temellendirilmesi Çalışmalarından Bir Kesit: Hilbert Programı". *Bilim Tarihi ve Felsefesi Araştırmaları (BİTAD)* 1/2 (Haziran 2025), 29–41.

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-6147-3018>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15827053>

Matematiğin Temellendirilmesi Çalışmalarından Bir Kesit: Hilbert Programı

Öz: Bu makale, yirminci yüzyılın başlarında Alman matematikçi David Hilbert tarafından ortaya konan Hilbert Programı'nı, tarihsel ve felsefî çerçevede ele alarak matematiğin temellendirilmesine katkısını incelemektedir. On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren etkisini artıran pozitivist düşüncenin etkisiyle bilim dünyasında soyutlamaya yönelik eğilim artmış ve bu durum, matematiğin temellerini sağlamlaştırma çabalarını da beraberinde getirmiştir. Hilbert, tüm matematiği tutarlı ve tamamlanabilir bir aksiyomatik sistem altında birleştirmeyi hedeflemiş ve bu amaçla sezgisel yaklaşımlardan uzak, biçimci (formal) bir yöntem benimsemiştir. Makalenin ilk bölümünde, aksiyomatik sistem kavramının tarihsel gelişimi ve Eukleides sonrası matematikteki yeri ele alınmış ve beşinci postulat etrafında gelişen tartışmalar bağlamında biçimciliğin yükselişi açıklanmıştır. Ardından, Hilbert'in reel sayılar, analiz ve kümeler kuramı üzerindeki temellendirme çabaları detaylandırılmıştır. Programın dayandığı temel kavramlar olan tutarlılık, tamlık ve finitist ispat yöntemi, kapsamlı şekilde açıklanmıştır. Makalenin son bölümünde Kurt Gödel'in 1931 yılında ortaya koyduğu Eksiklik Teoremleri'nin, Hilbert Programı üzerindeki yıkıcı etkisi değerlendirilmiştir. Gödel, yeterince güçlü herhangi bir aksiyomatik sistemin hem tutarlı hem de tam olamayacağını göstermiş, böylece Hilbert'in programının tam anlamıyla gerçekleştirilemeyeceğini ispatlamıştır. Sonuç olarak her ne kadar Hilbert'in hedeflediği mutlak temellendirme mümkün olmasa da bu program matematiğin aksiyomatikleştirilmesi sürecine ve biçimsel mantığın gelişimine önemli katkılar sunmuştur. Günümüzde kullanılan Zermelo–Fraenkel kümeler kuramı gibi sistemler ve görelî tutarlılık yaklaşımları, Hilbert Programı'nın doğrudan olmasa da dolaylı etkileriyle şekillenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Matematik Tarihi, David Hilbert, Hilbert Programı, Temellendirme, Aksiyomatik Sistemler.

A Section From The Foundational Efforts On Mathematics: The Hilbert Program

Abstract: This article examines the Hilbert Program, proposed by the German mathematician David Hilbert in the early 20th century, in both historical and philosophical contexts, focusing on its contribution to the foundation of mathematics. Beginning in the second half of the 19th century, the influence of positivist thought increased, leading to a growing tendency toward abstraction in the scientific world. This shift also spurred efforts to solidify the foundations of mathematics. Hilbert aimed to unify all of mathematics under a consistent and complete axiomatic system, adopting a formal (non-intuitive) method, distancing himself from heuristic approaches. In the first section of the article, the historical development of the concept of an axiomatic system and its place in mathematics after Euclid is discussed, along with the rise of formalism in the context of debates surrounding the fifth postulate. Following this, Hilbert's efforts to ground real numbers, analysis, and set theory are detailed. The fundamental concepts underlying the program, such as consistency, completeness, and the finitist proof method, are explained in depth. In the final section of the article, the destructive impact of Kurt Gödel's Incompleteness Theorems, presented in 1931, on the Hilbert Program is assessed. Gödel demonstrated that any sufficiently powerful axiomatic system cannot be both consistent and complete, thereby proving that Hilbert's program could not be fully realized. In conclusion, although Hilbert's goal of absolute foundation could not be achieved, the program made significant contributions to the axiomatization of mathematics and the development of formal logic. Contemporary systems, such as Zermelo–Fraenkel set theory and relative consistency approaches, have been shaped by albeit indirect effects of the Hilbert Program.

Keywords: History of Mathematics, David Hilbert, Hilbert's Program, Foundations, Axiomatic Systems.

Giriş

On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren Batı Avrupa'ya etkisi altına alan Pozitivizm akımı bilim, sanat ve düşünce dünyasında büyük dönüşümlere yol açmıştır. Bu etkinin matematiksel bilimlerdeki tezahürü, yoğun bir soyutlama çabası olarak görülür. Matematiksel soyutlamanın en önemli meselelerinden biri, matematiğin sağlam temellere oturtulması gayesi içerisinde, matematiksel nesnelere kökenlerini belirleme sorunudur. Dönemin büyük matematikçileri bu temellendirmeyi gerçekleştirme çalışmalarına yöneldiler. Yirminci yüzyılın ilk yıllarında başlayan bu çalışmalar biçimcilik, sezgicilik ve mantıkçılık olarak adlandırılan üç ayrı ana akım üzerinden şiddetli tartışmalarla ilerliyordu. Biçimci okulun temsilcisi David Hilbert iken sezgici okulu Luitzen Egbertus Jan Brouwer, mantıkçı okulu ise Bertrand Russell ve Alfred North Whitehead temsil ediyordu.

Matematiksel biçimselleştirmenin en önemli figürlerinden Alman matematikçi David Hilbert'in¹ 1920'lerde ortaya çıkardığı Hilbert Programı, matematiğin tüm alanlarının üzerine bina edileceği tutarlı ve tam bir temel oluşturma hedefini taşıyan bir proje olarak uzun süre matematik camiasının dikkatini çekmiş ve Kurt Gödel'in ünlü Eksiklik Teoremleri'nin 1931 yılında yayınlanmasına kadar böyle bir projenin gerçekleştirilebileceğine olan inanç devam etmiştir. Eksiklik Teoremleri, Hilbert Programı'nın tam olarak gerçekleştirilemeyeceğini ispatlamış olsa da program, matematik tarihinde önemli bir atılım olarak sayılmaktadır. Zira bu program doğrultusundaki çalışmalarla matematiğin temel alanlarının aksiyomatik sistemleri oluşturulmuştur. Bu makalede Hilbert Programı'nın ortaya çıkışı, matematiğin biçimselleştirilmesine katkısı ve Gödel Eksiklik Teoremleri'nin programa etkisi incelenecektir.

David Hilbert

David Hilbert, 1862 yılında Königsberg'de doğdu. 1885 yılında Königsberg Üniversitesi'nde Ferdinand von Lindemann'ın danışmanlığında cebirsel formlar üzerine çalışmasıyla doktora derecesini aldı. Königsberg Üniversitesi ve Göttingen Üniversitesi'nde çalıştı. 1943 yılında Göttingen'de öldü. Cebirsel formlar, cebirsel sayılar teorisi, geometrinin temelleri, analiz, teorik fizik ve matematiğin temelleri alanlarına katkıda bulundu. 1900 yılında İkinci Uluslararası Matematikçiler Kongresi'nde sunduğu 23 açık problemle ünlüdür. Bu

¹ David Hilbert (1862–1943) hakkında bir biyografi için bk. Hans Freudenthal, "Hilbert, David", *Dictionary of Scientific Biography*, ed. Charles Coulston Gillispie (New York: Charles Scribner's Sons, 1981), 6/388–395.

problemler, yirminci yüzyıl matematik dünyasına yön vermiştir. Çoğuna tam ya da kısmî çözümler bulunmuş olsa da birkaç tanesi hâlen çözülememiştir.

Hilbert'in biçimciliği savunan görüşlerinin karşısında Jan Brouwer'in² sezgiciliği vardır. Sezgici bakış açısına göre matematiksel nesnelere dış dünyadaki varlığından söz edilemez. Bu nesnelere, insan zihninin bir ürünüdür. Bu sebeple matematiksel gerçeklik, sezgilere uygunlukla elde edilir. Herhangi bir matematiksel nesnenin varlığı ancak sezgiler ile doğrudan algılanabilmesine ya da sezgisel olarak kavranan varlıkların üzerine somut olarak inşa edilmesine bağlıdır. Sezgici okulun biçimci okul ile çatıştığı en önemli nokta buydu. Zira biçimci okulun üyeleri Richard Dedekind (1831–1916), Georg Cantor (1845–1918) ve Hilbert, bir matematiksel nesne olarak sonsuzun varlığını rahatlıkla kabul ediyorlardı. Hilbert'in kimi matematiksel nesnelere doğrudan inşa etmeksizin varlığını kanıtladığı ispatlar da sezgicilerin tepkisini çekiyordu.³

Aksiyomatik Sistemler

Aksiyomatik sistemler, bir bilim dalının temel öğelerinin yapı taşlarını sunar. Matematiksel veya mantıksal açıdan bakıldığında aksiyomlar bir disiplindeki argüman, teorem ve sonuçların temelini oluşturan, doğruluğu açıkça kabul edilen ve çelişkilere yer vermeyen ifadeler olarak tanımlanır. Bir bilim dalını aksiyomatikleştirmek, o alanda geliştirilecek tüm argümanların temelleneceği doğru ve geçerli ifadelerden oluşan bir sistemin belirlenmesi anlamına gelir.

Aksiyomatik sistemler, antik çağlardan bu yana bilim insanlarının aşına olduğu yapılar olmuştur. Eukleides'in postulatları, geometrinin tüm teorem ve önerilerini ispatlamak için kullanılıyordu. Bu beş aksiyom sayesinde geometri, yüzyıllar boyunca insan aklının en mükemmel ürünlerinden biri olarak kabul edilerek bilim dünyasında saygın bir yer edinmiştir. Çünkü geometrinin nesnelere, somut dünyada gözlemlenemediğinden bu teoremler, deney ve gözleme değil aksiyomlar üzerinde yapılan mantıksal çıkarımlara dayanıyordu. Sezgisel olarak doğru kabul edilen beş aksiyom sayesinde pek çok teorem soyut bir şekilde ispatlanabiliyordu.

² Luitzen Egbertus Jan Brouwer (1881–1966), Hollandalı matematikçi ve filozof. Matematik felsefesinde sezgicilik (intuitionism) akımının kurucusudur. Brouwer hakkında detaylı bilgi için bk. Mark van Atten, "Luitzen Egbertus Jan Brouwer", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Erişim 27 Aralık 2017); B. van Rootselaar, "Brouwer, Luitzen Egbertus Jan", ed. Charles Coulston Gillispie (New York: Charles Scribner's Sons, 1981), 2/512–514.

³ Craig Smorynski, "The Incompleteness Theorems", *Handbook of Mathematical Logic*, ed. Jon Barwise, (North Holland Publishing Company, 1977), 822.

Şekil 1: Soldan sağa Hiperbolik, Eukleidesçi ve Eliptik geometrilere paralel doğruların çizimi

Ancak Eukleides'in aksiyomlarının zayıf bir noktası, her zaman matematikçilerin şüpheyile yaklaşmasına neden olmuştur. İlk dört aksiyom, gerçek dünyayla uyumlu kabul edilirken “eğer iki doğru, bir taraftaki iç açılarının toplamı iki dik açıdan daha az olacak şekilde üçüncü bir doğru ile kesişiyorsa o zaman, iki doğru kaçınılmaz olarak, eğer yeteri kadar uzağa uzanırsa o tarafta birbirleriyle kesişmelidir” şeklinde ifade edilebilen beşinci postulat, açıkça kabul edilmesi güç bir argüman olarak görülüyordu. Çünkü bu ifade, gerçekliği yüzyıllar boyunca tartışmalı olan sonsuz kavramını içinde barındırıyordu. Doğruların sonsuza kadar devam ettiği varsayımıyla beşinci postulat, paralel doğruların sonsuzda da kesişmediğini savunuyordu. Ancak sonsuzun ne olduğu konusunda henüz bir fikir birliği yokken bir matematiksel nesnenin sonsuzda nasıl davrandığı üzerine konuşmak, diğer dört aksiyomda olduğu gibi açıkça kabul edilemezdi. Yüzyıllar boyunca matematikçiler, beşinci postulatın yeterince açık olmaması nedeniyle ilk dört aksiyomla ispatlanabileceğini düşündüler. Ancak bu çabalar sonuçsuz kaldı. On dokuzuncu yüzyıla gelindiğinde, beşinci postulatın farklı versiyonlarının kabul edilerek yeni aksiyomatik sistemler oluşturulabileceği ve bu sistemlerin Eukleides'in aksiyomlarının yerini alabileceği ortaya kondu. Böylece Eukleides dışı geometriler keşfedildi. Beşinci postulata denk bir ifade olan ve Playfair aksiyomu olarak bilinen “bir doğruya, dışındaki bir noktadan bir ve yalnız bir paralel doğru çizilebilir” aksiyomunun tersi alınarak oluşturulan “bir doğruya dışındaki bir noktadan hiçbir paralel doğru çizilemez” aksiyomu ile hiperbolik geometri, “bir doğruya dışındaki bir noktadan sonsuz sayıda paralel doğru çizilebilir” aksiyomu ile eliptik geometri (Riemann geometrisi) gibi sistemler kuruldu. Her birinin Eukleides geometrisi kadar tutarlı olduğu ve ona alternatif olabileceği anlaşılınca, geometrinin aksiyomatikleştirilmesi önemli bir sorun olarak gündeme geldi.

Temellendirme Problemi ve Hilbert Programı

Hilbert, 1890'lerden itibaren geometrinin aksiyomatikleştirilmesi çalışmalarına katkıda bulundu. Onun, matematiği aksiyomatik temellere oturtma çabasının izleri de bu çalışmalarında yatar. Geometrinin aksiyomatikleştirilmesinin, reel düzlemin aksiyomatikleştirilmesine indirgenebileceğini gören Hilbert ilgisini, reel düzlemin ait olduğu alan olan analize kaydırıldı. Önce analizin aksiyomatikleştirilmesi meselesine eğilinmesi gerekiyordu.⁴ Analizin temel nesnesi reel sayılar olduğundan bu alanın aksiyomatikleştirilmesi çalışmaları, reel sayıların aritmetikleştirilmesi amacına indirgenmişti. Başka bir deyişle reel sayıların, doğal sayılarla bunlara uygulanacak dört işlem kullanılarak elde edilmesi hedefleniyordu. Hâlihazırda bir yanda Leopold Kronecker (1823–1891), diğer yanda Dedekind, Cantor ve Karl Weierstrass (1815–1897) analizin temelleri üzerine çalışıyorlardı. Fakat Kronecker ve Dedekind'in yöntemleri birbirinden büyük farklarla ayrılıyordu. Kronecker, sonsuz ve irrasyonel sayı kavramlarını dışarıda bırakarak analizin, sadece doğal sayılar üzerinden var edilmesi gerektiğini savunuyordu.⁵ Zira sonsuz kavramı ve irrasyonel sayılar, akla uygun olmadıklarından Kronecker bunların, matematiksel nesnelere olarak gerçek varlıklarını reddediyordu. Dedekind ise sonsuz kavramının varlığını kabul etmekte bir beis görmüyor ve reel sayıları, *Dedekind kesitleri* denilen doğal sayıların sonsuz kümeleri ile tanımlıyordu. Böylece irrasyonel sayıları da gerçek matematiksel nesnelere olarak var ediyordu.

1800'lerin sonlarına doğru Dedekind ve Cantor'un ortaya çıkardığı kümeler kuramı, matematiğin temellendirilmesi için önemli bir araç olarak görülüyordu.⁶ Dedekind, reel sayıların inşasını sonsuz kümeleri kullanarak gerçekleştirmişti. Fakat çok geçmeden Russell Paradoksu⁷ ve diğer paradokslar, küme

⁴ Richard Zach, "Hilbert's Program Then and Now", *Philosophy of Logic* 5 (2006), 413.

⁵ Wilfried Sieg, "Hilbert's Program: 1917–1922", *Bulletin of Symbolic Logic* 5/1 (1999), 4.

⁶ Kümeler kuramının ayrıntılı bir tarihi için bk. Zehra Bilgin, "Çağdaş Matematiğin Temeli Olarak Kümeler Kuramı", *Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları* 38 (2018), 257–281.

⁷ Kümeler kuramı aksiyomlarında ilk belirlenmesi gereken kümenin nasıl tanımlanacağıdır. Sezgisel kümeler kuramının ilk ortaya çıkışında elemanları iyi-tanımlanmış bir kurala göre belirlenen her topluluğun küme olacağı düşünülüyordu. 1901 yılında Bertrand Russell tarafından ortaya atılan Russell paradoksu ile küme kavramının tanımı için iyi-tanımlanmış bir kuraldan fazlasına ihtiyaç olduğu görüldü. Russell Paradoksu şöyle ifade edilebilir: Kendisini eleman olarak içermeyen tüm kümelerin kümesine A diyelim. A kümesinin elemanları iyi-tanımlanmış bir tarifle ifade edilir. A kümesi kendisinin elemanı mıdır? Eğer cevap evet ise A kümesi kendisini eleman olarak içerdiğinden A 'nın elemanı olamaz. Öte yandan, A kümesi kendisinin elemanı değilse A kümesinin elemanlarının tanımı kullanılarak A kümesinin kendisinin elemanı olduğu sonucuna varılır. Her iki durumda da çelişki elde edilir. Russell Paradoksu'nun ortaya konulmasından sonra günümüzde çoğu matematikçinin kullandığı Zermelo-Frankel aksiyomları sistemine kümenin kendisini eleman olarak içermesini engelleyen bir aksiyom eklenmiştir.

aksiyomlarının çelişkileri bertaraf edemediğini gösterdi. Dolayısıyla Hilbert, Dedekind'in analizini temellendirilmesi yönündeki çalışmalarının, kümeler kuramının paradokslarından kaçınmadığını fark etti. 1900 yılında Paris'te düzenlenen İkinci Dünya Matematikçiler Kongresi'nde aritmetiğin tutarlılığı konusunu tartışmaya açtı. Hilbert önce Kronecker'in reel sayıların aritmetikleştirilmesinin imkânsızlığı yönündeki görüşlerini benimserken daha sonra Cantor'un tarafını tutarak kümelerin varlığını gösterme yoluna gitti.⁸ Bu noktada, Hilbert'in aksiyomatik sistem anlayışı ile bu sistemin tutarlılık ve tamlık kavramlarıyla neyi ifade ettiğini açıklamak önemlidir. Hilbert'e göre aksiyomlar, herhangi bir sezgisel temele dayanmamalıdır.⁹ Bu yaklaşım, Eukleides'ten beri süregelen aksiyom anlayışından ayrılır. Çünkü Eukleides'in postulatları – beşinci postulat hariç – dış dünyaya dair sezgilerimizle örtüşür. Hilbert ise sezgiyi tamamen dışlayarak matematiği biçimsel (formal) bir yapıya oturtur. Bu nedenle matematiksel kavramların, anlamlı ya da gerçek dünyayla örtüşen içeriklere sahip olmaları gerekmez. Hilbert, temel kavramlar ile aksiyomlar arasındaki mantıksal bağların açık ve net bir biçimde ortaya konması gerektiğini de savunur. Ona göre bir bilim dalı aksiyomatik hale getirildiğinde aksiyomlar arasındaki bağımlılık, bağımsızlık ve türetilbilirlik ilişkilerinin netleştirilmesi, sistemin eksiksiz hale gelebilmesi için zorunludur.¹⁰

Aksiyomatik sistem kurulduktan sonra, sistemin tutarlılığının ve tamlığının kanıtlanması gerekir. Tutarlılık, sistemin çelişkiye düşmeyeceğini; yani, bir önermeyle onun olumsuzunun aynı anda ispatlanamayacağını ifade eder.¹¹ Diğer yandan tamlık, sistemin kapsadığı alanda üretilebilecek her türlü teorem ve sonucun sistemin diliyle ifade edilip ispatlanabilir olması anlamına gelir. Dolayısıyla Hilbert'in hedefi, matematiğin şimdiye kadar ürettiği ve gelecekte üretebileceği tüm bilgilerin temellendirilebileceği, eksiksiz ve çelişkisiz bir aksiyomatik sistem kurmaktır. Bu noktada Hilbert, Dedekind'in çalışmalarını temel alarak yapılan analiz temellendirmelerinin, kümeler kuramında ortaya çıkan paradokslardan kaçınmadığını fark etti. Ayrıca hedeflediği sağlam temellendirme için güçlü ve tutarlı bir mantıksal formalizmin zorunlu olduğunu gördü. Bu nedenle bir süreliğine bu alandaki çalışmaları-

Russell Paradoksu hakkında detaylı bilgi için bk. Andrew David Irvine – Harry Deutsch, "Russell's Paradox", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Erişim 27 Aralık 2017).

⁸ Wilfried Sieg, "Hilbert's Program Sixty Years Later", *The Journal of Symbolic Logic* 53/2 (1988), 340.

⁹ Zach, "Hilbert's Program Then and Now", 412.

¹⁰ Georg Kreisel, "Hilbert's Programme", *Dialectica* 12/3-4 (1958), 346.

¹¹ A önermesi ile $\neg A$ önermesi aynı anda doğru olamaz, yani $A \vee \neg A$ ve $\neg(A \wedge \neg A)$.

nı askıya aldı. Ancak Bertrand Russell ve Alfred North Whitehead'in ortaya koyduğu kapsamlı eser *Principia Mathematica*¹² ihtiyaç duyulan mantıksal alt-yapıyı sağladığında Hilbert, 1914 yılında temellendirme sorununa yeniden yöneldi. 1918'de İsviçre Matematik Topluluğu'nda yaptığı "Aksiyomatik Düşünce" başlıklı konuşmasında, aksiyomlar teorisinin asıl amacının bilinen paradoksları bertaraf etmekten çok daha fazlası olduğunu dile getirdi. Hilbert'e göre asıl hedef, her alanda ilgili aksiyomatik sistem temelinde hiçbir çelişkinin ortaya çıkamayacağını göstermekti.¹³

Matematiğin temellerinin sağlam bir biçimde kurulabilmesi için tam bir mantıksal biçimciliğe ihtiyaç duyduğuna inanan Hilbert, 1917–1921 yılları arasında öğrencisi Heinrich Behmann ve asistanı Paul Bernays'in yardımlarıyla mantık alanında yoğun çalışmalar gerçekleştirdi. Bu dönemde yapılan çalışmalar, biçimsel mantık alanına önemli katkılar sağlamıştır.¹⁴ Hilbert, Bernays'in desteğiyle tüm matematiğin temelini oluşturacak bir aksiyomatik sistemin tutarlılığını ve tamlığını kanıtlamaya yönelik bir yol izledi. Hilbert'in hedeflediği ispat teorisi, iki temel özelliğe sahip olmalıydı. Birincisi, klasik matematiğin temellerini "tek seferde ve bütünüyle güvence altına almalıydı". İkincisi ise "teorinin kuruluş aşamasında doğrudan yanıtlamayı amaçlamasa da varlıkları daha önceden kabul edilmiş bazı sorulara da cevap verebilmeliydi". Bu ilk özellik doğrultusunda önerilen yöntem, aritmetiğin aksiyomlarının, finitist yani sonlu adıma dayalı bir matematik çerçevesinde tutarlılığının ispatlanmasıydı. Buradaki aritmetik aksiyomlarından kastedilen, reel sayılar için oluşturulmuş biçimsel bir aksiyom sistemidir. Finitist matematik ise yalnızca sonlu bir alfabe ile oluşturulmuş, sonlu sembol dizilerini nesne olarak kabul eden temel matematiği ifade eder. Böyle bir tutarlılık ispatı, sonsuz kümelerin varlığını doğrulamaya çalışmadan yalnızca finitist yollarla kanıtlanabilen ifadelerin doğruluğunu garanti altına almayı hedefler.¹⁵ Hilbert'in bu yaklaşımına göre sonsuz gibi ideal matematiksel varlıkları kullanan ispatlar, finitist yani sonlu nesnelere dayanan yöntemlerle de temellendirilebilmeliydi.

¹² *Principia Mathematica* Bertrand Russell ve Alfred North Whitehead tarafından yazılmış, biçimsel mantığın en önemli eserlerinden biridir. İlk olarak 1910, 1912 ve 1913 yıllarında toplamda üç cilt olarak basılmıştır. Matematiğin mantığa indirgenebileceği teziyle mantıkçılığın bir savunması mahiyetinde yazılmıştır. Aristoteles'in *Organon*'u ve Gottlob Frege'nin *Aritmetiğin Temelleri* adlı eserleri ile birlikte mantık alanındaki en etkili kitaplardandır. *Principia Mathematica* hakkında detaylı bir inceleme için bk. Andrew David Irvine, "Principia Mathematica", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Erişim 27 Aralık 2017).

¹³ Zach, "Hilbert's Program Then and Now", 414.

¹⁴ Zach, "Hilbert's Program Then and Now", 415.

¹⁵ Sieg, "Hilbert's Program Sixty Years Later", 341.

di. Bu ispat, başarıyla gerçekleştirilebilirse matematiğin tüm alanları tek bir aksiyomatik çatı altında toplanabilecek ve bu sistem hem içsel olarak tutarlı, çelişkilerden uzak hem de eksiksiz olacaktı. Dahası bu yapı sayesinde ileride geliştirilecek tüm biçimsel matematiksel ifadeler de yine bu sistem içerisinde ispatlanabilir hale gelecekti. Hilbert'e göre ancak böyle bir temellendirme sayesinde matematik kesinlik kazanabilirdi.

Hilbert'in aksiyomatik sistemlere ve finitist ispat yöntemine dair ayrıntılı düşünceleri, 1926 yılında yayımlanan *On the Infinite* (Sonsuz Üzerine)¹⁶ adlı makalesinde yer aldı. Hilbert ve Bernays, bu alanda yayımladıkları çalışmalarda tutarlılık ispatı için bir çerçeve ortaya koydular.¹⁷ Bu çabalar ve dönemin birçok matematikçisinin katkılarıyla "ε-kalkülüs" adı verilen bir teknik geliştirildi. 1925 yılında Wilhelm Ackermann ve John von Neumann, bu yöntemi kullanıp geliştirerek analiz alanında tutarlılık ispatları ileri sürdüler. Hilbert, 1928 yılında Bologna'da düzenlenen Uluslararası Matematikçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmasında, Ackermann ve von Neumann'ın sunduğu ispatlar sayesinde sayı teorisi için tutarlılık ispatının başarıyla tamamlandığını ve analiz için geliştirilen tutarlılık ispatlarının ise Ackermann'ın çalışmalarıyla –bazı basit kısımlar dışında– neredeyse tamamlandığını ifade etti.¹⁸ Ancak 1931 yılında Kurt Gödel'in Eksiklik Teoremleri'ni yayımlamasıyla birlikte büyük ilgi gören ve uzun süre kabul görmüş olan Hilbert Programı için ciddi bir sarsıntı yaşandı. Gödel'in Eksiklik Teoremleri, genel olarak Peano aksiyomlarını¹⁹ içeren herhangi bir aksiyomatik sistemin hem tutarlı hem de tam olamayacağını ortaya koyuyordu. Daha açık bir ifadeyle Peano aksiyomlarını kapsayan bir sistemde, bu aksiyomlarla ifade edilebilen iki çelişkili önerme kurulabiliyor ve her ikisi de sistem içinde doğru olabiliyordu. Bu durum, sistemin tutarlılığını zedeliyordu. Ayrıca sistem içerisinde doğruluğu ya da yanlışlığı belirlenemeyecek bir önermenin var olabileceği de kanıtlanmıştı ki bu da sistemin tam olmadığını, eksik olduğunu gösteriyordu.

Gödel, *Principia Mathematica*'nın mantıksal dilini aritmetiksel bir modele dö-

¹⁶ David Hilbert, "On the infinite", *Mathematische annalen* 95 (1926), 161–190.

¹⁷ Solomon Feferman, "Lieber Herr Bernays!, Lieber Herr Gödel! Gödel on Finitism, Constructivity and Hilbert's Program", *Dialectica* 62/2 (2008), 179–203.

¹⁸ Zach, "Hilbert's Program Then and Now", 417.

¹⁹ Giuseppe Peano (1858–1932) tarafından oluşturulan ve aritmetiği temellendiren aksiyomlardır. \mathbb{N} şu özellikleri sağlayan bir küme olsun: (i) \mathbb{N} 'nin belirli bir elemanı 1 vardır. (ii) Belirli bir $\sigma: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ eşlemesi vardır. (iii) σ bire-bir bir eşlemedir. (iv) $\sigma(n) = 1$ olacak şekilde bir $n \in \mathbb{N}$ yoktur. Dolayısıyla σ örten değildir. (v) $1 \in S$ ve her $n \in S$ için olacak şekilde bir $S \subset \mathbb{N}$ olsun. Bu durumda $S = \mathbb{N}$ 'dir. (Tümevarım ilkesi).

nüştürebileceğini fark ettiğinde aritmetiğin aksiyomlarıyla ilgili tespit ettiği tutarsızlığı bu dile aktardı. Böylece *Principia Mathematica* temel alınarak oluşturulmuş tüm aksiyomatik sistemlerin de tutarsızlık ve eksiklik içerdiği ortaya çıktı.²⁰ Her ne kadar Hilbert'in programındaki tutarlılık ispatları analiz sistemine yönelik yapılmış olsa da analiz aksiyomlarının temelinde aritmetik aksiyomları, onların da temelinde *Principia Mathematica* sistemi yer alıyordu. Bu nedenle Hilbert'in daha önce Ackermann ve von Neumann aracılığıyla açıkladığı tutarlılık ispatları Gödel'in sonuçlarıyla geçersiz hale geldi. Gödel'in teoremleri her ne kadar Hilbert'in programının hedeflerini tam anlamıyla gerçekleştirmesini engellemiş gibi görünse de Hilbert Programı, matematiğin temellendirilmesi sürecine önemli katkılar sağlamıştır. Gödel'in sonuçları, Hilbert'in öngördüğü biçimde evrensel ve kesin bir temellendirmenin mümkün olmadığını ortaya koysa da bu durum programın değerini tamamen ortadan kaldırmamıştır.

Gödel'in teoremlerinden sonra, tüm matematiği tek bir sistem altında aksiyomatikleştirme hedefi, yerini belirli alanlara odaklanan ve daha sınırlı kapsamlı çözümler arayan bir yaklaşıma bıraktı. Bu süreçte görelî tutarlılık ispatları ve görelî finitist yöntemler ön plana çıktı. Günümüzde matematikçilerin büyük çoğunluğu tarafından kullanılan Zermelo–Fraenkel kümeler kuramı (ZF), her ne kadar kendi tutarlılığını sistem içinde ispatlayamasa da pratikte matematiğin çok geniş bir kısmını biçimsel olarak ifade edebilecek yeterlilikte kabul edilmektedir. Bu sistem, tutarlılığı üst düzeyde bir sistemle kanıtlanabilse bile sunduğu yapı ve biçimsellik açısından oldukça tatmin edicidir.

Sonuç

Hilbert Programı, yirminci yüzyılın başında matematiksel düşüncenin biçimsel temellere dayandırılması yönünde atılmış en sistematik ve etkili adımlardan biri olmuştur. David Hilbert'in hedefi, tüm matematiksel bilgiyi çelişkisiz (tutarlı) ve eksiksiz (tam) bir aksiyomatik sistem altında temellendirmektir. Bu program yalnızca matematiksel doğruluğun değil aynı zamanda mantıksal tutarlılığın da yeniden tanımlandığı bir dönemin ürünü olarak hem dönemde hem de sonrasında büyük etki uyandırmıştır.

Her ne kadar Kurt Gödel'in 1931'de ortaya koyduğu Eksiklik Teoremleri, Hilbert'in öngördüğü biçimde mutlak bir biçimsel temellendirmenin olanaksızlığını göstermiş olsa da bu durum programın önemini ortadan kaldırmamıştır.

²⁰ Douglas R. Hofstadter, "Yeni Baskıya Önsöz", *Gödel Kanıtlanması*, mlf. Ernest Nagel – James R. Newman, çev. Bülent Gözkan (İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2008), XXV.

Aksine Hilbert'in giriřimleri, matematiđin yapısal bir biçimde ele alınmasının ve mantıksal altyapısının güçlendirilmesinin önünü açmıştır. Zermelo–Fraenkel kümeler kuramı gibi çağdař aksiyomatik sistemlerin gelişmesi, doğrudan olmasa da Hilbert Programı'nın metodolojik mirasına dayanmaktadır.

Hilbert Programı kapsamında geliştirilen tutarlılık ispatı yöntemleri, günümüzde birçok matematiksel alanın aksiyomatik temellendirilmesinde doğrudan etkili olmuştur. Böylece Hilbert'in başta hayal ettiđi mutlak biçimsel temellendirme gerçekleşmemiş olsa da ortaya konan yöntemler sayesinde matematiđin temel yapısı, daha sistematik ve işlevsel hale getirilmiştir. Bu yönüyle Hilbert Programı, çağdař matematikte hem kuramsal hem de uygulamalı anlamda kalıcı bir iz bırakmıştır.

Kaynakça

- Bilgin, Zehra. "Çağdaş Matematiğin Temeli Olarak Kümeler Kuramı". *Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları* 38 (2018), 257-281.
- Feferman, Solomon. "Lieber Herr Bernays!, Lieber Herr Gödel! Gödel on Finitism, Constructivity and Hilbert's Program". *Dialectica* 62/2 (2008), 179-203.
- Freudenthal, Hans. "David Hilbert". *Dictionary of Scientific Biography*. Ed. Charles Coulston Gillispie. 6/388-395. New York: Charles Scribner's Sons, 1981.
- Hilbert, David. "On the Infinite". *Mathematische Annalen* 95 (1926), 161-190.
- Hofstadter, Douglas R. "Yeni Baskıya Önsöz". çev. Bülent Gözkan. *Gödel Kanıtlanması*. mlf. Ernest Nagel - James R. Newman. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2008.
- Irvine, Andrew David. "Principia Mathematica". *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Ed. Edward N. Zalta. Erişim 27 Aralık 2017. <https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/principia-mathematica/>
- Irvine, Andrew David - Deutsch, Harry. "Russell's Paradox". *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Ed. Edward N. Zalta. Erişim 27 Aralık 2017. <https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/russell-paradox/>
- Kreisel, Georg. "Hilbert's Programme". *Dialectica* 12/3-4 (1958), 346-372.
- Sieg, Wilfried. "Hilbert's Program Sixty Years Later". *The Journal of Symbolic Logic* 53/2 (1988), 338-348.
- Sieg, Wilfried. "Hilbert's Program: 1917-1922". *Bulletin of Symbolic Logic* 5/1 (1999), 1-44.
- Smorynski, Craig. "The Incompleteness Theorems". *Handbook of Mathematical Logic*. ed. Jon Barwise. 821-865. North Holland Publishing Company, 1977.
- Van Atten, Mark. "Luitzen Egbertus Jan Brouwer". *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Ed. Edward N. Zalta. Erişim 27 Aralık 2017. <https://plato.stanford.edu/archives/win2017/entries/brouwer/>
- Van Rootselaar, B. "Brouwer, Luitzen Egbertus Jan". *Dictionary of Scientific Biography*. Ed. Charles Coulston Gillispie. 2/512-514. New York: Charles Scribner's Sons, 1981.
- Zach, Richard. "Hilbert's Program Then and Now". *Philosophy of Logic* 5 (2006), 411-447.